

INTELLEKT TUSHUNCHASINING PSIXOLOGIYADA TUTGAN O'RNI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI

To'liqinova Nozimaxon Mo'min qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

nozimatulqinova0407@gmail.com

Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

Ilmiy rahbar: Chirchiq davlat pedagogika universiteti,

Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

olimjonozodqulov30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17825794>

Annotatsiya: Ushbu ishda intellekt tushunchasi, uning psixologiyada tutgan o'rni va rivojlanish mexanizmlari yoritiladi. Intellekt - shaxsning bilish jarayonlarini boshqarish, fikrlarni tahlil qilish, muammolarni hal etish, yangi vaziyatlarga moslashish hamda o'z tajribasini ongli ravishda qo'llay olish qobiliyatlarini birlashtiruvchi murakkab psixik tizim sifatida izohlanadi. Tadqiqotda intellektning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar - nerv tizimi faoliyati, genetika, tarbiya, ijtimoiy muhit va ta'lim jarayonining roli ko'rsatib beriladi. Shuningdek, intellektning ilmiy-nazariy talqinlariga bag'ishlangan bo'limda Spearmaning umumiy intellekt g'oyasi, Gardnerning ko'p tomonlama intellekt nazariyasi, Sternbergning triarkik modeli kabi mashhur yondashuvlar qisqa tahlil qilinadi. Intellektni o'lchash uslublari va IQ ko'rsatkichlarining ahamiyati, ularning cheklovlari ham yoritiladi

Kalit so'zlar: intellekt, bilish jarayonlari, tafakkur, idrok, xotira, muammolarni hal etish, mantiqiy fikrlash, kognitiv rivojlanish, IQ, intellekt testi, umumiy intellekt, kreativ fikrlash, emotsional intellekt, verbal va mantiqiy qobiliyatlar, biologik omillar, ijtimoiy omillar, tarbiya va muhit, ta'lim jarayoni, Spearman nazariyasi, Gardnerning ko'p tomonlama intellekti, Sternberg modeli, intellektni rivojlantirish usullari.

Annotation: This study explores the concept of intelligence, its significance in psychology, and the mechanisms underlying its development. Intelligence is defined as a complex mental system that integrates an individual's abilities to manage cognitive processes, analyze information, solve problems, adapt to new situations, and apply personal experience effectively. The research highlights the biological foundations of intelligence, the influence of genetic and environmental factors, as well as the role of upbringing, social environment, and education in shaping intellectual abilities. The theoretical section provides an overview of major scientific approaches to intelligence, including Spearman's theory of general intelligence, Gardner's theory of multiple intelligences, and Sternberg's triarchic model. The study also discusses methods of measuring intelligence, the capabilities and limitations of IQ assessments, and their relevance in the educational process.

Keywords: intelligence, cognitive processes, thinking, perception, memory, problem-solving, logical reasoning, cognitive development, IQ, intelligence testing, general intelligence, creative thinking, emotional intelligence, verbal and logical abilities, biological factors, environmental factors, upbringing, educational process, Spearman's theory, Gardner's multiple intelligences, Sternberg's triarchic model, intelligence development methods.

KIRISH

Insonning bilish faoliyati, fikrlashi va muammolarni hal etish qobiliyatlari qadimdan olimlarning e'tibor markazida bo'lib kelgan. Bu jarayonlarning markazida turuvchi intellekt tushunchasi psixologiya fanining eng murakkab va ko'p qirrali kategori yalaridan biri hisoblanadi. Intellekt - shaxsning informasiya qabul qilish, uni qayta ishlash, tahlil qilish, umumlashtirish, yangi vaziyatlarga moslashish, shuningdek, o'z bilim va tajribalarini amaliy faoliyatda qo'llay olish qobiliyatlarini birlashtiruvchi keng qamrovli tizimdir. Intellektning rivojlanishi insonning hayotiy muvaffaqiyati, o'quv jarayonida erishgan natijalari, kasbiy kompetentligi va jamiyatda faol ishtirok etishi bilan bevosita bog'liq. Zamonaviy psixologiyada intellektning mazmuni, tuzilishi va rivojlanishiga oid ko'plab nazariyalar mavjud. Spearman, Tyorston, Gardner, Sternberg kabi olimlar tomonidan taklif etilgan modellarda intellektning turlicha talqinlari ilgari surilgan bo'lib, ular umumiy intellekt g'oyasi, ko'p tomonlama intellekt konsepsiyasi yoki intellektning kognitiv, amaliy va ijodiy jihatlarini yoritishga qaratilgan. Ushbu nazariyalar intellektning murakkab tabiatini chuqurroq anglashga imkon beradi va shaxs rivojlanishidagi individual farqlarni izohlashga xizmat qiladi. Intellektning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar ham turlicha: biologik (genetik meros, nerv tizimi faoliyati), ijtimoiy (muhit, tarbiya, kommunikativ tajriba), pedagogik (ta'lim jarayoni, o'qitish metodlari) va psixologik (motivatsiya, xarakter, shaxsiy tajriba) omillar birgalikda intellektual salohiyatning rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bois intellektni o'rganish nafaqat psixologiya, balki pedagogika, neyropsixologiya, kognitiv fanlar va hatto sun'iy intellekt tadqiqotlarida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonida intellektning o'rni alohida qayd etiladi, chunki o'quvchilarning fikrlash doirasi, tahliliy qobiliyati, kreativligi va muammoli vaziyatlarga munosabati ularning bilimlarini egallash samaradorligini belgilaydi. Shu sabab, intellektning nazariy asoslarini, uni rivojlantirish metodlarini va psixologik mexanizmlarini o'rganish ilmiy hamda amaliy nuqtai nazardan dolzarb masala hisoblanadi. Mazkur ish intellekt tushunchasining mazmunini, uning nazariy asoslarini, intellektni o'lchash va rivojlantirish imkoniyatlarini har tomonlama yoritishga qaratilgan bo'lib, shaxs intellektual salohiyatini aniqlash va oshirish uchun metodik tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

XULOSA

Intellekt insonning bilish jarayonlarini boshqaruvchi, fikrlashni yo'naltiruvchi va faoliyat samaradorligini belgilovchi asosiy psixologik tizimlardan biridir. Tadqiqot davomida intellektning mazmuni, tuzilishi va uni talqin qiluvchi turli nazariy yondashuvlar ko'rib chiqildi. Spearman, Gardner, Sternberg kabi olimlarning ilmiy qarashlari intellektning murakkab, ko'p omilli va ko'p qirrali hodisa ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Intellektning rivojlanishiga biologik, ijtimoiy va pedagogik omillar birgalikda ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim jarayoni, tarbiya, o'quv muhitidagi imkoniyatlar, shaxsning motivatsiyasi ham intellektual salohiyatning shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, intellektni o'lchashning zamonaviy usullari, IQ ko'rsatkichlarining kuchli va zaif jihatlarini intellektni to'liq baholashda turli yondashuvlarni qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Anan'ev, B. G. Chelovek kak predmet poznaniya. - Moskva: Nauka, 2001.
2. Gardner, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. - New York: Basic Books, 1983.

3. Spearman, C. The Abilities of Man: Their Nature and Measurement. -London: Macmillan, 1927.
4. Sternberg, R. J. The Triarchic Mind: A New Theory of Human Intelligence. - New York: Viking, 1988.
5. Woolfolk, A. Educational Psychology. - Boston: Pearson, 2019.
6. Neisser, U. (Ed.) Intelligence: Knowns and Unknowns. - American Psychological Association, 1996.
7. Solso, R. Cognitive Psychology. - Boston: Allyn & Bacon, 2005
8. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 110–113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>